

SHIRINLIKLARNING ANTROPONIMLAR BILAN IFODALANISHI

Xolova Shahnoza Shuxratovna

s.s.xolova@buxdu.uz

mail.buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221699>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shirinlikning shaxs nomi bilan ifodalanishi, ma'nosi va tayyorlanishi izohlanadi. Shirinlik nomlarining tarixi va qo'yilish sabablari ifodalangan.

Rezyume. Shirinliklarning shaxs nomlari bilan ifodalanishi.

Kalit so'zlar: atropnimlar, shirinlik nomlari, qandolat mahsulotlari, brend nomlari

Abstract. This article explains the expression, meaning and preparation of the dessert by a person's name. The history of the names of sweets and the reasons for naming them are described.

Recap. Expression of sweets with personal names.

Keywords: atroponyms, names of sweets, confectionery, brand names

Абстрактный. В этой статье объясняется выражение, значение и приготовление десерта по имени человека. Описана история названий сладостей и причины их названия.

Резюме. Выражение сладостей с личными именами.

Ключевые слова: атропонимы, названия сладостей, кондитерских изделий, торговые марки

O'zbek tili lug'at boyligining kattagina qismini insonlarga qo'yiluvchi maxsus nomlar tashkil qiladi. Kishilarning atoqli otlari fanda antroponimlar deb yuritiladi.

Antroponim so'zining lug'aviy ma'nosini anglashdan oldin biz antroponomika atamasiga nazar tashlashimiz lozim. Ismlarni o'rganish borasida tilshunoslikda ismshunoslik yoki nomshunoslikning bir sohasi – onomastika bo'lib, antroponomika kishilar ismi, sharifi, familiyasi, taxallusi, laqabi kabilar o'rganiladi. "Antroponim", deb yozadi A.Hojiyev – "*antropos* – odam, +*onyma* – nom, kishining atoqli oti, nom". Antroponomika – yunoncha *antros* – shaxs va *onoma* – ism so'zidan olingan bo'lib, leksikologiyaning (onomastikaning) kishi otlarini (nomlarini) o'rganuvchi bo'limi¹. Antroponomika nutqda antroponimning vazifasini aniqlab, insonning jamiyatga kirishi, boshqa e'tiqodga o'tishi, yoshi, ijtimoiy yoki oilaviy sharoitining o'zgarishi, boshqa millatdagi

¹ Navbahor Nazarova. Antroponimlarning o'rganilishi. Maqola. 2021.

odamlarning hayoti bilan aloqador bo'lgan farqlash, aniqlash, ismlarning o'zgartirishi, ularning kelib chiqishidir, jamiyatda amalda qo'llanilishi, faoliyat ko'rsatish qonuniyatlari, antroponomik tizimlar tuzilishi va rivojlanishi antroponomikaning tarkibiy qismidir.

Antroponimiya – tilda mavjud bo'lgan barcha kishilar atoqli otlari majmuidir. Ilgari antroponimiya o'rnida “onomastika” atamasi qo'llanilgan va keyinchalik 1960-1970 yillarda bu so'z vujudga kelgan. Bu fan ismga oid bo'lgan ma'lumotlar, ya'ni insonning urug'-aymog'i, otasi, millati, kelib chiqishi va insoniy fazilatlarini tahlil qiladi. Demak, antroponim bu har qanday atab qo'yilgan shaxsni chaqiradigan unga aloqador bo'lgan ismdir.

Tilshunoslikning keying taraqqiyotida antroponimlarning ilmiy jihatdan o'rganish qator ilmiy ishlarning ob'ekti bo'lib kelmoqda. Jumladan, E.T.Smirnov, keyinchalik N.S.Likoshin va rus sayyohi va etimologi V.F.Oshanin, turkiyshunos olim A.Samoylovichlar o'zbekcha ismlarni to'plash va ularni ruscha transliteratsiyada ifodalash masalalariga doir ilmiy izlanishlar olib borganlar. Shuningdek, N.Ostroumov, A.Samoylovich, S.Oldenburg, V.Y.Nalivkin, M.Nalivkina kabi tilshunos olimlar o'zlarining ishlarida ham o'zbekcha ismlar va laqablarning etimologiyasi, etnografiyasiga oid ayrim masalalar haqida fikrlar bayon qilganlar, ularning urf-odati masalalari ham etibor markazida bo'lgan. S.Ibrohimov, M.Rahmonlar esa o'zbekcha ismlar va familiyalarning imlosiga doir kuzatishlar olib borsa, N.S.Malitskiy esa Toshkent shahridagi mahalliy aholi ismlarini o'rgangan.

O'tgan asrning 60 – yillaridan boshlab o'zbekcha ismlarning lisoniy xususiyatlarini ilmiy jihatdan o'rganishga qqiziqish boshlandi. Shu yillarda D.Abdurahmonov, O'.Nosirov, F.Abdullayev, M.Shamsieva, A.Ishaev, X.Doniyorov kabi olimlarning o'zbek antroponimikasiga doir ayrim ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalari nashr qildirildi.

E.A.Begmatov, o'zbek antroponimikasiga ulkan hissa qo'shgan nomshunos olimdir. U antroponimlarning lingvistik, ekstralingvistik xususiyatlari, ism, laqab, taxallus, familiya, ota ismlarning leksikasi, strukturasi, grammatik xususiyatlari bo'yicha qator salmoqli maqolalar e'lon qildi va o'zbek antroponimiyasi bo'yicha ko'plab ma'lumotlar yig'di. Olim 1965 yilda “O'zbek tili antroponimikasi” mavzusida nomzodlik dissertasiyasini himoya qilgan. Uning ismshunoslikka oid “Nomlar va odamlar” (1966), “Kishi nomlari imlosi” (1970), “O'zbek ismlari imlosi” (1972), «Литературные имена и фамилии узбекских авторов в русской транскрипции» (1981), “O'zbek ismlari” (1992,

2000, 2007), “Ism chiroyi” (1994) kabi asarlari o‘zbek tilshunoslik ilmiga qo‘shilgan muhim hissadir.

Antroponimlarni tilshunoslikda til doirasida o‘rganish va tahlil qilish, ularning leksikografiyada ifodalabnishi, turlar bo‘yicha tizimlarga ajratish, tasniflash, turli tabiatli tillardagi antroponimlarni chog‘ishtirish orqali ingliz, o‘zbek, rus tillarida o‘ziga xos va o‘xshash jihatlarini aniqlash zarur masalalar sirasiga kiradi. Mazkur masalalarni tadqiq etish antroponimlarning o‘xshash va farqli jihatlarini ko‘rsatishda, tilga bo‘lgan e‘tibor yanada kuchaytirilayotgan bir davrda madaniyatlararo muloqotdagi ayrim to‘siqlarni bartaraf etishda hamda tillarni o‘qitish va o‘rganishda o‘rinli xizmat qiladi.

Manbalarda ham ism va ism qo‘yish haqida turli xil qarash va fikrlar mavjud. Bu haqda nomshunos Ernest Begmatov quyidagi fikrlarni aytib o‘tadi: “Ism va ism qo‘yish odati - biror yakka shaxsni o‘zgalardan farqlash, ajratish ehtiyoji tufayli tug‘ilgandir. Keyinchalik yuzaga kelgan va rasmiy tus olgan familiyalar, laqablar, ota ismlari, ajdodiy (pantronomik) nomlar va ularning turli-tuman ko‘rinishlari, kishini atashning boshqa xil shakllari va usullari ana shunday hayotiy ehtiyojning qonuniy mahsulidir”

Insonning ismi, uni boshqa shaxslardan ajratishga, farqlashga xizmat qilib, hayoti davomida unga har jihatdan ta‘sir qilishi mumkin.

Shirinliklar ham alohida nomga ega. Aynan kishi ismiga atab qo‘yilgan shirinliklarimiz ham mavjud. O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan “**Krember**” savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan “**Marvarid**” shokoladlaridir. *Marvarid* so‘zi “molyuska chig‘anog‘idan olinadigan turli rang qimmatbaho sadaf” ma‘nosini anglatadi. Misol uchun, “*Qozikalon sandiqlarni ochib ko‘rsatdi: ba‘zisida olmos, yoqut, aqiq, zumrad va marvarid.. to‘la edi. S. Ayniy, “Doxunda”. Uning qoshida o‘sma, kaftida xina arimas, qulog‘idan zirak, qo‘lidan qo‘sh uzuk, bo‘ynidan marvarid shodasi tushmasdi. M. Mansurov, “Yombi”².*

Marvarid qiz bolalarga atab qo‘yiladigan fors-tojikcha ism. Marvarid nomi “dur, inju; qimmatli, bebaho qiz” kabi ma‘nolarni bildiradi (5-rasm).

²O‘zbek tilining izohli lug‘ati,-Toshkent:O‘zbekiston milliy ensklopediyasi,2006-2008. I. B-447.

5-rasm. Shirinlik nomi

Samarqandda ishlab chiqariladigan holvaga ham aynan shaxs nomi “Tolib” deb qo‘yilgan, ya‘ni “Tolib holvalari” (6-rasm).

6-rasm. Holva nomi

Tolib so‘zi izlovchi; talab qiluvchi, xohlovchi; o‘quvchi tinglovchi kabi ma‘nolarni bildiradi. Masalan, *“Suluv qizsan, senga tolib ko‘p bo‘lur (Ravshan dostoni). Ishlamoqqa hamma tolib, Bir-biriga kelib g‘olib. Har ketmondan yuz gul unar, Cho‘llar suvga to‘lib-qonib (Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li). Hafiza eshik yoniga kelib, serrayib turdi, yonidan o‘tib keta-yotganlar uning joy bo‘shashini kutib turganini, u o‘qishga juda tolib ekanini sezishganday bo‘lardi. Mirmuhsin “Umid”³.*

Tolib ismi o‘g‘il bolalarga qo‘yiladi. Bu ism arabcha bo‘lib, quyidagi ma‘nolarga ega: Bilib istovchi, qo‘msovchi, ilmga chanqoq, talab qiluvchi, ilm izlovchi, ilm ixlosmandi; o‘quvchi, g‘ulom, shogird yoki talaba; iltimos qilib, umid bilan olingan bola.

³ O‘zbek tilining izohli lug‘ati,-Toshkent:O‘zbekiston milliy ensklopediyasi,2006-2008.

Mazkur antroponimning shirinlik nomiga ko'chishiga sabab qandolatchi hunarmandning nomi asos bo'lgan. Chunki mazkur holva turini ishlab chiqarish, asosan, Samarqandda keng tarqalgan bo'lib, necha yillardan buyon qandolatchilik bilan shug'ullanuvchi shaxsning nomini qo'yib qadoqlash natijasida bugungi kunda holvaning mazkur turi shirinlik nomi sifatida keng qo'llaniladi.

Milliy qandolatchilik mahsulotlarini tadqiq etar ekanmiz, ular orasida "Zebiniso ona" shirinliklarini qayd etmay ilojimiz yo'q. Chunki mazkur nom ostida ishlab chiqarilayot qandlat mahsulotlari xalqimiz dasturxonidan o'z o'rnini topib ulgurgan shirinliklar sirasiga kiradi. Mazkur nom nafaqat muayyan shirinlik turiga, balki butun boshli qandolat fabrikasi nomiga ham ko'chib ulgurgan.

7-rasm. Shirinliklar hamda fabrika nomi

Shuningdek, milliy qandolatchilik fabrikalari orasida turli shirinliklarni ishlab chiqarish orqali xalqimiz dasturxonini boyitgan **Amilov** qandolat mahsulotlarini tilga olmay ilojimiz yo'q. Chunki mazkur qandolat mahsulotlarining nomlanishi ham antroponim, ya'ni shaxsga tegishli ism yoxud familiya asosida shakllangan.

8-rasm. Amilov shirinliklari

Shuni qayd etib o'tish kerakki, bugungi kunda mazkur nom ostidagi shirinliklar "Craffers" brendi nomi bilan ishlab chiqarilmoqda. Bungacha u "Amilov" brendi ostida mahsulotlar ishlab chiqarayotgan edi. Korxonadan tomonidan izohlanishicha, brend nomi jahon bozorida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan qandolat mahsulotlari o'rnini mustahkamlash va xorijiy iste'molchilar qalbida munosib o'rin egallash hamda investorlarning tavsiyalariga muvofiq o'zgartirilgan.

Jahon bozorida "O'zbekistonda ishlab chiqarilgan" brendining qandolat mahsulotlari o'rnini mustahkamlash va xorijiy iste'molchilar qalbida munosib o'rin egallash hamda investorlarimizning tavsiyalariga muvofiq "Amilov" brendi "Craffers" deb o'zgartirildi⁴, -deya izoh beradi korxonada ma'muriyati.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Navbahor Nazarova. Antroponimlarning o'rganilishi. Maqola. 2021
2. O'zbek tilining izohli lug'ati, -Toshkent: O'zbekiston milliy ensklopediyasi, 2006-2008.
3. Похлёбкин В. В. Наполеон // Кулинарный словарь. — М.: Издательство «Э», 2015. — С. 247 — 456 с.
4. Oziqovqat texnologiyasi. M. G' Vasiyev, Q. O. Dadayev, I. B. Isaboyev, Z. Sh. Sapayeva, Z. J. G'ulomova. - T.: «Vorish-nashryot», 2012. - 400 b.
5. www.wikipedia.org
6. ziyo.net

⁴ <https://xs.uz/uzkr/post/amilov-brendi-nomi-nega-ozgargani-izohlandi>

